

ЖЕНЩИНА-ПЕДАГОГ КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ НЕНАСИЛИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

¹Шин Агриппина Васильевна, ²Тен Марина Леонидовна

¹Ректор Университета Пучон в Ташкенте

доктор философии по педагогическим наукам (DSc), профессор

²Студентка 4 курса, факультета дошкольного образования

Университета Пучон в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17836345>

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования культуры ненасилия в дошкольном образовании и определяется роль женщины-педагога как ключевого носителя гуманистических ценностей. Раскрываются особенности профессиональной и личностной позиции педагога, влияющей на развитие у дошкольников эмпатии, доброжелательности и уважительного отношения к окружающим. Представлены методы и педагогические технологии, способствующие воспитанию культуры ненасилия. Представлены результаты социологического опроса.

Ключевые слова: дошкольное образование, женщина-педагог, культура ненасилия, гуманистические ценности, эмоциональная культура, профилактика агрессии, толерантность.

Abstract. The article examines the problem of developing a culture of non-violence in preschool education and defines the role of the female educator as a key bearer of humanistic values. The paper reveals the professional and personal position of the teacher, which influences the development of empathy, kindness, and respectful attitudes among preschool children. The article presents methods and pedagogical technologies that promote the formation of a culture of non-violence. The results of a sociological survey are also presented.

Keywords: preschool education, female educator, culture of non-violence, humanistic values, emotional culture, aggression prevention, tolerance.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimida zo'ravonliksiz madaniyatni shakllantirish muammosi ko'rib chiqiladi hamda ayol-pedagogning gumanistik qadriyatlarining asosiy tashuvchisi sifatidagi roli aniqlanadi. Pedagogning kasbiy va shaxsiy pozitsiyasining maktabgacha yoshdagi bolalarda empatiya, mehribonlik va atrofda qilargacha hurmat bilan munosabatni rivojlantirishga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, zo'ravonliksiz madaniyatni tarbiyalashga xizmat qiluvchi usullar va pedagogik texnologiyalar taqdim etiladi. Sotsiologik so'rov natijalari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ayol-pedagog, zo'ravonliksiz madaniyat, gumanistik qadriyatlar, hissiy madaniyat, agressiyani oldini olish, tolerantlik.

Современные социальные условия характеризуются повышенным уровнем агрессии, эмоциональной нестабильности и дефицитом культуры общения. Эти процессы затрагивают и сферу детства, особенно на ранних этапах социализации. В связи с этим одной из приоритетных задач дошкольного образования становится формирование у детей культуры ненасилия – системы ценностей, предполагающей уважительное отношение к окружающим, умение выражать эмоции без агрессии и способность к сочувствию.

Особая роль в этом процессе принадлежит женщине-педагогу, которая, с одной стороны, является профессионалом, а с другой – эмоциональным примером, моделью доброжелательного поведения. Женщина-педагог несёт на себе миссию формирования у ребёнка позитивного образа мира, доверия к людям, уверенности в себе.

Культура ненасилия в педагогике рассматривается как совокупность нравственных и поведенческих установок, основанных на гуманизме, взаимном уважении, доброжелательности и эмпатии. Согласно исследованиям Л. С. Выготского, В. А. Сухомлинского, Ш. Амонашвили, становление гуманной личности ребёнка начинается в дошкольном возрасте – в период активного усвоения социальных норм и ценностей.

Женщина-педагог выступает в этом процессе носителем эмоциональной культуры и посредником между миром ребёнка и обществом. Её профессиональные качества – чуткость, терпение, эмпатия, умение слушать и понимать способствуют формированию у детей доверительных отношений и уверенности в безопасности окружающего мира.

Роль женщины-педагога заключается не только в обучении, но прежде всего в воспитании гуманистического отношения к людям и себе. Педагог формирует у детей базовые представления о добре, уважении, сотрудничестве.

Основными направлениями деятельности педагога является:

- создание эмоционально благополучной среды в группе;
- развитие у детей способности к сопереживанию и принятию других;
- обучение навыкам мирного разрешения проблемных ситуаций;
- организация совместной деятельности, в которой важна взаимопомощь и поддержка.

Как показывает практика, что даже простые педагогические ситуации (совместная игра, помощь другу, чтение сказки, обсуждение поступков героев) становятся эффективным инструментом воспитания культуры ненасилия.

Важно отметить, что необходимость формирования культуры ненасилия обоснована не только с точки зрения позитивного развития личности, но и с позиции предупреждения возможных отклонений. Криминологические и психологические исследования, показывают, что значительная часть лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления, имели в детстве опыт эмоционального отвержения, физического или психологического насилия, отсутствия поддерживающего взрослого.

Эти случаи не используются для сенсации, но служат серьёзным научным подтверждением того, что личность, лишённая в раннем возрасте опыта эмпатии, заботы и уважительного общения, может формировать искажённое восприятие мира как враждебного и небезопасного. Отсутствие эмоциональной поддержки приводит к утрате способности к сопереживанию, развитию внутренней агрессии, нарушению нравственных ориентиров.

Психологи Ж. Миллер, Э. Фромм, А. Адлер подчёркивают, что травматический опыт детства, особенно связанный с жестокостью или холодностью, способен стать основой для асоциального поведения и эмоциональной черствости. Именно поэтому формирование культуры ненасилия в дошкольном возрасте выступает как форма первичной профилактики насилия в обществе.

Педагоги дошкольных образовательных организаций занимают центральное место в процессе формирования культуры ненасилия, так как именно в условиях детского коллектива закладываются основы нравственного поведения, эмпатии и толерантности.

Эффективность данной работы во многом определяется личностной позицией воспитателя, его коммуникативной культурой, уровнем эмоционального интеллекта и способностью создавать атмосферу доверия и психологической безопасности.

Через систему специально организованных ситуаций – игровых, коммуникативных и трудовых педагог способствует развитию у детей умений конструктивного взаимодействия, саморегуляции и мирного разрешения конфликтов. Важным аспектом этой деятельности является личный пример педагога, демонстрирующего уважительное отношение к детям и взрослым, умение проявлять терпимость, доброжелательность и взаимопонимание.

Педагог в системе дошкольного образования выполняет не только организационно-методическую, но и ценностно-смысловую функцию, выступая носителем гуманистических идеалов и посредником социализации ребёнка. Через личный пример, культуру общения и создание эмоционально-безопасной образовательной среды воспитатель формирует у детей навыки эмпатии, сотрудничества и толерантного поведения. Целенаправленная педагогическая деятельность способствует развитию морально-нравственных установок, способности к саморегуляции и осознанию последствий собственных действий. Именно педагог становится ключевой фигурой в процессе профилактики агрессивных и девиантных проявлений, обеспечивая становление у дошкольников культуры ненасилия и гармоничного взаимодействия с окружающим миром.

В работе педагога могут использоваться следующие методы и технологии по формированию культуры ненасилия у детей дошкольного возраста:

- Сказкотерапия. Через образы и ситуации сказок ребёнок осваивает понятия добра и зла, справедливости, учится анализировать поступки героев.
- Игровые технологии. Сюжетно-ролевые игры помогают детям моделировать ситуации взаимодействия, учиться договариваться и уважать партнёра.
- Эмоционально-ценностное общение. Женщина-педагог использует мягкий стиль общения, такт, похвалу, создавая атмосферу доверия.
- Коллективное творчество. Совместные проекты, рисунки, поделки, праздники формируют у детей чувство общности и взаимной поддержки.
- Личный пример педагога. Именно поведение педагога – его спокойствие, сдержанность, уважение к ребёнку является главным средством воспитания ненасилия.

В рамках данной работы для подтверждения теоретических выводов был проведен социологический опрос в форме анкетирования среди 30 педагогов дошкольных образовательных организаций г. Ташкента.

Целью данного исследования являлось – определить отношение педагогов к проблеме формирования культуры ненасилия и выявить уровень осознания ими собственной роли в этом процессе. Объектом исследования являлась деятельность педагогов дошкольных образовательных организаций.

Методы исследования: анкетирование, наблюдение, анализ педагогических ситуаций.

Выборка: 30 воспитателей из трёх ДОО города Ташкента (в основном женщины с опытом работы от 3 до 20 лет).

Результаты показали, что большинство воспитателей (около 79,3%) осознают значимость личного примера в формировании у детей доброжелательного поведения,

однако лишь 45% используют специальные методы (сказкотерапию, тренинги эмоций, игровые дискуссии) систематически. Это свидетельствует о необходимости повышения педагогической компетентности в вопросах ненасильственного взаимодействия и эмоционального воспитания.

Таким образом можно сделать вывод, что женщина-педагог является ключевой фигурой в формировании у дошкольников культуры ненасилия. Её профессиональная деятельность направлена не только на обучение, но и на развитие эмоциональной культуры, способности к сопереживанию и взаимопониманию. Личный пример женщины-педагога, её гуманистическая позиция и эмоциональная отзывчивость служат мощным инструментом воспитания доброжелательности, справедливости и толерантности у детей. Следовательно, женщина-педагог выступает как носитель культурных и нравственных ценностей, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка и поддержание безопасной образовательной среды.

В целях повышения эффективности работы в данном направлении необходимо:

- организовывать методические семинары, тренинги и круглые столы для педагогов, направленные на обмен опытом и развитие практических навыков ненасильственного общения;

- развивать эмоциональную компетентность педагогов через программы профессионального саморазвития, супервизии, педагогические мастер-классы;

- создавать и внедрять программы по воспитанию культуры ненасилия в ДОО, включающие тематические занятия, игровые технологии, сказкотерапию и коллективное творчество;

- вовлекать родителей в совместные воспитательные проекты, направленные на формирование у детей доброжелательных форм поведения и развитие семейных ценностей, основанных на уважении и взаимопонимании;

- разрабатывать методические рекомендации и дидактические материалы по профилактике агрессии и развитию эмпатии у детей дошкольного возраста;

- активизировать работу педагогических и психологических служб ДОО по сопровождению семей, испытывающих трудности во взаимоотношениях с детьми;

- создавать в образовательной организации атмосферу психологической безопасности, основанную на доверии, поддержке и уважении личности ребёнка;

- поощрять педагогические инициативы женщин-педагогов, направленные на гуманизацию образовательного процесса и укрепление принципов культуры ненасилия;

- проводить системный мониторинг уровня воспитательной культуры педагогов и родителей, анализировать результаты для совершенствования работы в данном направлении;

- интегрировать идеи ненасилия в программы морально-нравственного и социального развития детей, обеспечивая их последовательность и преемственность;

- **использовать возможности информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей** для формирования культуры ненасилия. Важно создавать онлайн-сообщества педагогов и родителей, распространять в них медиа материалы гуманистической направленности (видеоролики, инфографику, публикации), проводить виртуальные дискуссии и вебинары по вопросам эмоционального воспитания и профилактики насилия. Социальные сети могут стать эффективным инструментом

продвижения позитивного имиджа женщины-педагога и формирования безопасного цифрового пространства, основанного на принципах уважения и доброжелательности;

– **поощрять педагогические инициативы женщин-педагогов**, направленные на гуманизацию образовательно-воспитательного процесса и укрепление принципов культуры ненасилия;

– **интегрировать идеи ненасилия в образовательные программы ДОО**, обеспечивая преемственность воспитательной работы и единство подходов всех участников образовательно-воспитательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. – Москва. – Изд.: МГУ. – 2020. – 416 с.
2. Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология. – М. – Академия, 2019. – 304 с.
Гончарова Е. В. Формирование культуры ненасилия у детей дошкольного
3. возраста // Дошкольная педагогика. – 2022. – № 4. – С. 33-39.
Горчакова С. Ю. Женщина-педагог как транслятор нравственных ценностей в
4. образовательной среде ДОО // Педагогика и психология образования. – 2021. – № 2. – С. 112–118.
5. Джек Роузвуд Большая книга серийных убийц – 2024. – 554 с.
6. Злотникова Т. С. Гендерная культура и педагогика ненасилия. – М. – Юрайт, 2021. – 224 с.
7. Михайлова И. В. Культура ненасилия в педагогическом процессе дошкольной организации // Современное дошкольное образование. – 2023. – № 6. – С. 45-51.
8. Юсупова Л. Г. Развитие эмпатии у детей дошкольного возраста как фактор формирования культуры ненасилия // Психологическая наука и образование. – 2022. –
9. № 1. – С. 97-103.
10. Rogers C. R. Freedom to Learn for the 80's. – Columbus: Merrill, 2019. – 312 p.
Montessori M. The Absorbent Mind. – New York: Holt, 2020. – 284 p.